

UDK 711

ISLOMIY BINO VA MAJMUALARNING VUJUDGA KELISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565815>

Sh.K. Saidova

magistrant

Toshkent Arxitektura-Qurilish Instituti

Toshkent shahar, Navoiy ko'chasi, 13-uy

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Makka va Madina shaharlari haqida qisqacha ma'lumot keltirilgan. Shuningdek Islomiy binolarning tarixiy vujudga kelishi va majmua sifatida shakllanishi haqida qisqacha fikrlar yuritilgan. Hamda mavjud bo'lgan muammolar va ularning ayrim yechimlari ustida to'xtab o'tilgan.*

Аннотация: *В этой статье дается краткий обзор Мекки и Медины. Также имеется краткий отчет об историческом происхождении исламских построек и их формировании как комплекса. Также были обсуждены существующие проблемы и некоторые пути их решения.*

Annotation: *This article gives a brief overview of Mecca and Medina. There is also a brief account of the historical origin of Islamic buildings and their formation as a complex. Also, the existing problems and some of their solutions were discussed.*

Kalit so'zlar: *masjid, chor unsur, minora, al-Jome', musallo, hammom, madrasa, mariston, karvonsaroy.*

Kirish. Hozirgi musulmonlar yashaydigan shaharlar nima qilayotganini tushunishga harakat qilishdan oldin, Islomiy binoning kontekstini ishlashini o'rganishimiz lozim. Shubhasiz Islomiy shahar borasidagi birinchi paydo bo'ladigan muammo bu – uning mohiyati jihatdan haqiqatdan ham Islomiy shahar ekanligida. Islomning birinchi asrida juda ko'p turli mamlakatlar bo'lgan, bosib olingan va asta-sekin diniy nuqtai nazardan o'zgargan, hammada umumiy narsani chiqarib olish bu juda qiyin. Zamonaviy shahar va uning avvalgi o'tmishdagilardan tubdan farq qiladi, chunki bugungi kunda deyarli hamma joyda musulmonlar bor va deyarli musulmonlar yashamaydigan shaharning o'zi yo'q. Biz shaharni shunchaki bo'sh joy emas, balki ijtimoiy munosabatlarni, shu jumladan, ishlab chiqaruvchi va takrorlovchi muhit, o'tmishga va kelajakka bo'lgan munosabatni ko'rishimiz kerak. Shaharning binolari va shakli, unda yashaydiganlar, ularning g'oyalari, intilishlari va ular tarkibidagi huquqiy tuzilish, yashash va ishlash tamoyillari ularni aks ettiradi.

Bularning ba'zilari mahalliy urf-odatlariga, ba'zilari esa dinga, ya'ni bu holda Islomga asoslanadi.

Asosiy qism. VII asrdan boshlab *masjid* tipi vujudga keldi. Bu masjid tashqi ko'rinishi jihatidan mustahkam minorali, atrofi g'isht bilan o'ralgan qal'a (qo'rg'on)ni eslatadi. Kompozitsiyasi asosi to'rtburchak yoki kvadrat shaklidagi hovli bo'lib, uning atrofi esa ustunli ayvonlar bilan o'ralgan. Diniy bino uchun maxsus talablar qo'yilmagan. Cherkov va boshqa madaniyat ibodatxonalari xudoning ziyoratgohi yoki uyi bo'lsa, masjid shunchaki ibodat joyi bo'ldi. Bu vazifani arab tipidagi masjidlar to'liq qondirdi, uning tomi, ustunlari bo'lgan zal va hovlidan iborat bo'lgan. Ka'ba tomon yo'nalish *qibla* deyilib, tokcha – *mehrob* (VIII asr boshidan), *karamli toj* bilan ko'rsatilgan.[1]

Tarix asnosida Arab mamlakatlarida to'rt ayvonli, markaziy qubbali masjidlar ham mavjud bo'la boshlagan. Arab masjidining iqlim sharoiti uchun zarur bo'lgan hovlisi bino tarkibiga organik ravishda kiritilgan (boshqa ibodatxonalaridan ajratib turadi). Ilk hovlilarda bir yoki ikkita nefli galereya bilan quyoshdan himoya qilish uchun o'ralgan bo'lsa, keyingilarida ular ancha kengroq bo'lib, uch yoki to'rtta nefni tashkil qiladi. Namoz hovlida ham o'qiladi, ba'zida hovli jabhasida mehrob qilinadi, bu holda *anaza* deb ataladi. Hovlida namozdan oldin tahorat olish uchun hovuz tashkil etilgan.[1]

"Chor unsur" – jamiki fanlarning asosi jahon dinlarining poydevori, Islom falsafasi va Sharq xalqlari iymon-e'tiqodining mazmuni hisoblangan. O'rta Osiyolik ajdodlarimiz butun borliq va tirik jonzodlarni chor unsurdan, ya'ni – tuproq (hok), suv (ob), nur (nor), havo (bod) kabi yaralganlarning qo'shilishidan yaratilgan deb bilganlar. Chor unsur ta'limotining mohiyati esa ushbu to'rt unurning birikuvi, o'zaro ta'sirida va yaxlitligida muayyan qonuniyatlarning yotishi va ularning o'z navbatida koinot uyg'unligiga bog'liq ekanligidadir." [2]

"Shunisi ajablanarliki, arxitektura va shaharsozlik ham qadim zamonlardan buyon "Chor unsur" falsafasi bilan bog'liq holda shakllangan. Har bir bino yoki aholi mavzesini qurishda ajdodlarimiz ufqning to'rt tomonini, ayniqsa quyoshning chiqishi va botishini, demak nur (havo harorati) va havo harakati (shamol)ni, namlikni, tuproqning tuzilishini va uning holati bilan bog'liq bo'lgan yer relyefini e'tiborga olishga majbur bo'lganlar. Keyinchalik bu udumlar arxitektura va shaharsozlikda qonun kuchiga kirgan. Sharq arxitekturasiga xos chorustun, chortoq, chorsu, chorkalit kabi shakllar ham kvadrat asosida kelib chiqqan." [2]

Chor unsur va shakllar garmoniyasi:

- 1-chor
- unsur;
- 2-chorsu;
- 3-chorkalid;
- 4-chorxi
- falak;
- 5-kub; 6-
- ustivon;
- 7-kvadrat;
- 8-dinamik
- kvadratlar;
- 9-chorustun;
- 10-chortoq;
- 11-chordara.

“Chor unsur falsafasiga boʻlgan muhabbat koʻpgina dinlarda, masalan, yahudiy, buddiy, nasroniy va, ayniqsa, islom dinida oʻz ifodasini topgan. Musulmon faylasuflari Qur’onni Tavrot, Injil va Zaburdan keyingi toʻrtinchi usturlab (yulduzlarni kuzatuvchi asbob) deb atashgan. Muhammad paygʻambar bunyod ettirgan ilk masjidlar: Madinaga yaqin qishloq Kubbadagi va Madinadagi masjidning tarhlari ham toʻrt soni, yaʼni kvadratga asoslangan. Kubbadagi masjid tarhi 30x30 metr, Madinadagi esa 50x50 metr, yaqin boʻlgan. Har ikkalasi ham hovliligi va ayvonli qilib qurilgan.”[2]

“Musulmon meʼmorchiligi” boʻlmaganidek, “arab meʼmorchiligi” ham boshidan alohida rivojlanmagan edi. Xalifalikning dastlabki yillarida arab meʼmorchiligi haqida alohida gapira olmaymiz. Arablar kapital qurilish tajribasini oʻzlari bilan olib kelmadilar, aksincha, ular qanday qilib qurishni bosib olingan xalqlardan oʻrgandilar. Ular mahalliy meʼmorlardan - yunonlar, suriyaliklar, eronliklardan foydalanganlar. Binolarni bezash uchun xristian rassomlari va mozaikachilarini jalb qilganlar. Rim va Vizantiya binolaridan marmar ustunlarni olib, bu ilk masjidlarda oʻziga xos iz qoldirdi. X-XI asrlarda Iroq va Suriya, Misr va Shimoliy Afrika arxitekturasining xususiyatlaridan foydalana boshlandi.

Islomda namoz boshlanishi haqida avval (VII asr) tomondan eʼlon berilar edi. Yarim asrdan keyin azon aytib chaqirish uchun *minor*lardan foydalanila boshlangan va bundan asosiy maqsad barchani vaqtda namozga chorlash boʻlgan. Minorlardan turli davrlarda turli maqsadlardan foydalanilgan boʻlib, bular: himoya maqsadida uzoqni koʻrish, oʻlim jazosidagilarni uloqtirish yoki qurbonlik keltirish, uzoqdan jalb qilish va boshqalar. Minora soʻzining lugʻaviy maʼnosi, arabcha soʻzdan “mayoq” maʼnosini bildirib, gorizont oʻlchamga nisbatan vertikal oʻlchami ortiq boʻlgan baland inshootni bildiradi. Shu

sababdan muhim savdo-sotiq markazi, Buyuk Ipak Yo'li chorrahalarida joylashgan ko'plab karvonlar, savdogarlar qum barxanli, suvsiz sahrolarda adashib qolmasligi maqsadida manzilgohlarda eng baland inshoot, ya'ni minoralar qurilgan. Minoraning tepa qismida sham fonuslari yoqilib, darchalardan nur taralgan. Natijada kechalari 50-60 chaqirim masofadan ham chiroqlar yorug'i mayoq sifatida karvonlarni adashmay kelishida yo'lchi yulduz vazifasini bajargan. Islom olamida minoralarni masjid va madrasalar yonidan yoki tutash holda qurila boshlandi.

“Dunyodagi eng komil va ilohiy go'zallik ramzi bo'lib "jamol" iborasida aks etgan masjidning moviy gumbazi hisoblansa, ilohiy buyuklik ramzi bu "jalol", ya'ni masjidning minorasi hisoblandi. Islom masjid binosida bo'lishi shart bo'lgan me'moriy shakllarga minora, gumbaz, naqshlarga aylangan devoriy yozuvlar, maqsura (hukumat va din vakillarining ibodat joyi), mehrob va minbar kiradi.”[2]

Masjidlar katta-kichikligi va funksiyaviyligi bilan farqlanadi. Shaharda o'nlab kichik kvartallar uchun juma namozlarini o'qish uchun *al-Jom'e* masjidlari qurilgan. Shahar markazidagi masjidlar nafaqat diniy, balki siyosiy va madaniy markaz hisoblangan. Masjidlarda yirik kutubxonalar tashkil etilib, ma'ruzalar o'qilgan va Fezdagi Qohira Al-Azhar yoki Karaviyin kabi ba'zi masjidlar musulmon olamining mashhur universitetlariga aylangan. Yirik shahar atrofida katta olamon uchun bayram namozlarini amalga oshirish uchun *musallo* namozgohlar ham vujudga kelgan. Bunday masjidlarda katta maydonli bo'lib, devor bilan o'ralgan. [1]

Islom hayotida masjid yonidagi *hammom* alohida ahamiyatga ega bo'lib, yuvinish va tahorat qilish imkonini bergan. Hammomlar shahar hayotida alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular to'g'ridan-to'g'ri maqsadlaridan tashqari, ish uchrashuvlari va do'stona suhbatlar uchun joy bo'lib xizmat qilgan.

Ba'zi boshqa turdagi binolarda din bilan bog'liq seminarlar o'tqazilgan, ilm maskani hisoblangan va bunday binolarga *madrasa* deb atalgan.[2] Bu yerdan qozi, qori, dinshunos, murabbiylar yetishib chiqqan. Madrasa g'oyasi va uning me'moriy timsoli X—XI asrlarda Buxoro va Xurosonda (Eron shimolida) shakllangan. XII asrda Damashqda ilk madrasa paydo bo'lgan, shuning uchun Misrga kirib kelgan. Madrasa o'z funksiyasiga ko'ra diniy emas balki ijtimoiy bino bo'lib, masjidlar yonida majmua sifatida katta madrasalar bilan bir qatorda mahalliy maktab sifatida kichik madrasalar ham vujudga kelgan.

VIII asrdan beri Suriya va Misrda *maristonlar* (kasalxonalar) bor. Bular statsionar va tashrif buyuruvchilar uchun xonalari, bo'limlari bo'lgan keng majmua bo'lib, ruhiy kasallar uchun bo'lim, hammom, oshxona va boshqalar mavjud. O'rta asr Evropa shaharlariga bunday muassasalar noma'lum edi.

Shu bilan birga gidrotexnika xarakteridagi jiddiy ishlar ham amalga oshirilgan: doimiy oz miqdordagi yog'ingarchilik chuqur o'ylangan sug'orish tizimini yaratishni, yer usti va yer osti suv ta'minoti tizimi, suv omborlari va yopiq sistemani qo'llashni taqazo qildi.

Turar-joylarning xilma-xilligini ikkita asosiy turga ajratish mumkin - yopiq hovlilari va minora. Hovlilari istehkomlar qum bo'ronlari bo'ladigan quruq issiq iqlim sharoitlariga mos keladi. Tog'li hududlar va Marokashda keng tarqalgan minorali turar-joylar harbiy urush muhiti ko'p sodir bo'lishi natijasida rivojlangan.

Bino va inshootlarning tipologiyasi birinchi navbatda tabiiy-iqlim omillari, feodal turmush tarzi, madaniyat talablari bilan belgilangan va qisman bosib olingan xalqlardan olingan.

Sharq davlatlari karvon yo'llariga bog'liq bo'lgan. Savdo karvonlari to'xtash joylari shaharlarni rivojlantirdi va *karvonsaroylar* (mehmonxonalar) qurilishi jamoat binolarini shakllantirdi, ya'ni bozorlar, ustaxonalar, qozixonalar, do'konlar bilan yopiq ko'chalar tizimini tashkil etdi. Bozorlar orasida va mahallada karvonsaroylar bo'lgan.

Islomning dastlabki yillarida musulmonlar namoz uchun xonaga nisbatan alohida ahamiyat berganlar. Qo'lga olingan shaharlarda arablar cherkovlar va boshqa madaniyat binolarini ibodat qilish uchun moslashtirdilar, ular hatto xristianlar bilan yonma-yon ibodat qilishni lozim topmasdan, binoning bir qismini ulardan tortib oldilar. Yangi qurilgan shaharlarda ular shiypun yoki shunchaki panjara bilan o'ralgan yer bilan kifoyalangan. Vaqt o'tishi bilan me'morchilikda masjid saroy bilan birga asosiy qurilish obyektiga aylandi.

Xalifalik davrida harbiy muvaffaqiyatni mustahkamlab, yangi yerlarda shaharsozlik rivojlantirildi. Birinchi shaharlar harbiy qarorgoh sifatida vujudga kelgan, ularning ko'pchiligi rabot yoki ribotlar bo'lib, chegara istehkomlari va "Muqaddas urush" postlari atrofida rivojlangan. Vaqt o'tishi bilan harbiy lager hukmdorning qarorgohiga aylangan. Poytaxt qurilishi yorqin sulolalar (Bag'dod, Qohira, Fes) ning boshlanishi bo'lgan. Keyinchalik qarorgoh poytaxtdan ajralib, odatda qisqa muddatli, maxsus "qirollik shahri" ni tashkil etdi (Mesopotamiyadagi Samarra, Kordova yaqinidagi Madinat al-Zahra va boshqalar). Islom dini kengayishidagi ilk qurilgan shaharlar (Kufa) savdo yo'llarida muvaffaqiyatli joylashtirilgan, qulay geografik sharoitda bugungi kungacha gullab-yashnamoqda (Basra, Bag'dod, Fes va boshqalar).[1]

Hududning topografiyasi shaharlarning joylashishi va tuzilishida asosiy rol o'ynagan. Shahar uchun toshli qatlam, tog' yonbag'irlari tanlangan, bu erda uning himoyasi tabiiy sharoitlar bilan osonlashtirish ko'zda tutilgan. Shuning uchun to'g'ri konfiguratsiya faqat tekislikdagi shaharlar uchun xarakterlidir. Arablar Rimliklardan ikkita asosiy magistral: (Tunisidagi Sfaks) markazida

kesishgan to'rtburchaklar "gippodam rejasi" ni qo'llashgan; Mesopotamiyada, sostoniyalar Ktesiphon va Gur davridagi kabi dumaloq rejani qo'llashgan (bu erta Bag'dod).

Xalifalik davrida ijtimoiy va din bilan bog'liq bo'lgan binolar qurish avj olgan bo'lib, shaharlar qator yangi tipdagi binolar bilan boyidi. Islom shahrining poydevori sifatida qal'alar, istehkomlar (turar-joylar), tim va saroylar, karvonsaroy va minoralar, bosh masjid va madrasalar, moristanlar (gospitallar), hammomlar qurilishi bilan boshlandi va musulmonlar shahrining o'ziga xos tomonini belgilovchi muhim va ajralmas elementlarga aylandi. Asosiy masjid va savdo mahallalari shahar markazida joylashgan bo'lib, u erda har bir ko'cha ma'lum bir hunarmandchilikka ajratilgan, bozorlar ko'pincha qal'a darvozalaridan tashqariga chiqarilgan (masalan, yog'och va mollar). Devorlardan tashqarida keng qabristonlar paydo bo'lgan. Bu jihatdan Sharq shaharlari Yevropa shaharlaridan farq qilgan, ular shahar chegarasida cherkovlar yaqinida dafn etishgan. Shaharlar daryo, buloq, quduq va ariqlardan suv bilan ta'minlangan bo'lib, ular o'sib boruvchi turar-joy istehkomlarining yadrosiga aylangan. Ko'pincha shaharlarda yopiq kollektorli kanalizatsiya tarmoqlari mavjud bo'lgan.

Shaharlar qal'a devori bilan o'ralgan va devorlarda darvozalar to'rt tomondan yoki uni mamlakatning boshqa muhim shaharlari bilan bog'laydigan yo'llar soniga ko'ra ochilgan. Shahar qurilishi etnik yoki sanoat xususiyatlariga ko'ra choraklarga bo'lingan. Ko'pincha qabila nizolari uyasiga aylanib qolgan mahallalar tunda panjara bilan o'ralgan va qulflangan.

Xulosa. Tarixni o'rganadigan bo'lsak, ba'zi davlat va shaharlar Islomiy jihatdan shariatni hisobga olgan holda har qanday jabhani o'z ichiga olib rivojlangan. Ammo bugungi kun sivilizatsiyasi jadallashib borishi, yer yuzida musulmon aholi sonining keskin ko'payishi, boshqa din vakillari aholi sonining kamayishiga yuz tutishi shaharsozlikdagi muhitning o'zgarishiga, urbanizatsiya va aglomiratsiya natijasida shaharlarning o'sishi, ham ekologik, ham texnik, ham ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan shaharlarni shok holiga tushurmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar (manbalar) ro'yxati

1. Н. В. Баранов, А. В. Бунин, В. В. Большаков / Всеобщая история архитектуры 12 том. Москва 1969 г. С. 15-21;
2. А. S. Uralov, Т. Sh. Mamatmusayev / Arxitektura shakllarini uyg'unlashtirish va bezash. Toshkent 2015 y. B. 18-20, 71